

Видеосвязь с точки зрения программного обеспечения

Эркинов Саидхон Гариэлович

*студент кафедры «Информационные технологии» Ферганского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада Ал-Хорезми*

Обухов Вадим Анатольевич

*ассистент кафедры «Информационные технологии» Ферганского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада Ал-Хорезми*

Введение (Introduction). Программное обеспечение для видеозвонков и видеоконференций позволяет проводить голосовые конференции, видеоконференции и обмен сообщениями в режиме онлайн для дискуссионных групп с такими функциями, как разговор, совместное использование экрана и запись видео. Эти приложения позволяют обмениваться междугородними и международными сообщениями, улучшают командную работу и сокращают расходы на поездки. Сотрудники на всех этапах командной работы могут использовать приложения для видеоконференций, чтобы общаться с несколькими людьми и участвовать в эффективных совещаниях с сотрудниками, получающими выгоду.

WebRTC. Большинство программных приложений вписываются в архитектуру клиент-сервер, в которой множество клиентов (например, мобильные приложения, браузеры) взаимодействуют с единым сервером, обрабатывающим все запросы от данных клиентов. Но можете ли вы представить, как это будет реализовано в приложении для видеочата?

Один клиент должен будет очень часто отправлять запросы на сервер с видео- и аудиоданными, а другой клиент также будет постоянно запрашивать эти данные. Это будет очень ненадежно, поскольку несколько запросов могут не дойти, и серверу пришлось бы обрабатывать очень большое количество запросов одновременно. В общем, это был бы кошмар (с технологической части).

Но если два компьютера уже подключены к Интернету, зачем им нужен сервер для посредничества в соединении? Вот тут-то и приходит на помощь WebRTC. На его сайте говорится следующее:

“WebRTC - бесплатный проект открытого программного обеспечения, который предоставляет браузерам и мобильным приложениям возможности связи в реальном времени (RTC) с помощью простых API.”

По сути, WebRTC это набор функций, доступных в большинстве браузеров, которые позволяют компьютерам общаться напрямую и передавать информацию в режиме реального времени без посредников. Здорово, кажется, это решение проблемы! Но как это работает "под капотом"? Как использовать эту технологию? Как идентифицируются компьютеры? Вот тут-то и начинаются сложности.

Публичные и частные IP-адреса (Public and private IP addresses). Прежде чем объяснять, как работает соединение между двумя компьютерами через Интернет, необходимо понять, как компьютеры на самом деле "видят" Интернет.

Когда компьютер подключается к Интернету, ему обычно присваивается IP-адрес 192.168.1.101. Этот адрес является частным и поэтому фактически не виден остальному миру. Он представляет собой адрес компьютера в локальной сети, но не может быть доступен компьютерам в других сетях. Так как же можно увидеть наши компьютеры?

На самом деле маршрутизатор, который генерирует наш частный IP-адрес, имеет видимый извне (или публичный) IP-адрес. Поэтому весь трафик на наши компьютеры проходит через этот маршрутизатор, прежде чем попасть к нам. Но как маршрутизатор узнает, на какой компьютер направить входящие данные?

Маршрутизатор назначает порты определенным компьютерам, подключенным к локальной сети, поэтому пакеты, поступающие на маршрутизатор, должны иметь порт назначения, чтобы быть правильно перенаправленными. Этот механизм преобразования публичного IP+ порта в частный IP известен как трансляция сетевых адресов, или NAT.

Нет необходимости разбираться в деталях NAT, но важно знать, что большинство персональных компьютеров "прячутся" за NAT, что важно в контексте приложений для видеочата.

Сигнальный сервер (Signaling server). Теперь, когда мы знаем, как компьютеры подключаются к Интернету, давайте обсудим, как один компьютер пытается связаться с другим.

Предположим, например, что два компьютера хотят установить прямое соединение и передать друг другу поток данных. Однако эти два компьютера еще ничего не знают друг о друге.

Именно для этого необходим централизованный сервер, позволяющий компьютерам обмениваться идентификационными данными друг с другом. Этот сервер называется *сигнальным сервером* и отвечает за передачу метаданных от одного клиента к другому.

Все выглядит идеально, но есть небольшая проблема. Помните, говорилось, что большинство компьютеров "скрыты" под NAT? Это означает,

что информация, которую нужно передать сигнальному серверу - это не IP-адрес компьютера, а адрес маршрутизатора и порт, соответствующий компьютеру. Как найти эти значения? Тут в игру вступает STUN server.

Серверы STUN (STUN servers). Если два пира в одной сети пытаются соединиться, то предложенная ранее модель будет работать идеально. Однако в большинстве случаев это не так. Именно поэтому необходим сервер STUN.

Session Traversal Utilities for NAT (STUN) - это протокол, позволяющий устройствам узнавать свой публичный IP-адрес, как показано на рисунке ниже:

Рис. 1 – STUN server

На данный момент известно следующее:

- Пир запрашивает у сервера STUN свой публичный IP-адрес.
- Обе стороны отправляют эту информацию через сервер сигнализации.
- Устанавливается соединение, и пиры отправляют данные непосредственно друг другу.

Эта схема работает в большинстве случаев, но не во всех. Как будет показано ниже, существуют реализации NAT, которые не подходят для этой архитектуры.

Симметричный NAT (Symmetric NAT). NAT может быть реализован несколькими различными способами, но, за исключением симметричного NAT, большинство из них могут использовать описанную выше схему. Эта конкретная реализация NAT работает следующим образом:

Рис. 2 – Симметричный NAT

Хотя эта схема не совсем понятна, она означает следующее:

- Все запросы с одного и того же внутреннего IP-адреса и порта на определенный IP-адрес и порт назначения сопоставляются с уникальным внешним IP-адресом и портом источника. Если один и тот же внутренний хост отправляет пакеты на один и тот же адрес источника и порт, но с разными адресами назначения, используются разные сопоставления.
- Только внешний узел, получивший пакет от внутреннего узла, может отправить его обратно.

В контексте приложений видеочата, даже если сервер STUN вернет публичный IP-адрес и порт маршрутизатора, брандмауэр NAT заблокирует этот порт, что означает, что он не должен использоваться пиром для передачи данных. Это означает, что данный порт не должен использоваться сверстником для пересылки данных. Для решения этой проблемы был представлен другой тип сервера - сервер TURN.

Серверы TURN (TURN servers). Протокол Traversal Using Relays around NAT (TURN) используется в качестве последнего ресурса только в случае симметричного NAT, как описано в предыдущем разделе.

Концепция сервера TURN проста: он ретранслирует пакеты, которые должны быть отправлены напрямую между пирами, следующим образом:

Рис. 3 – TURN server

Вы можете спросить: Чем он отличается от того, что мы имели изначально? Разница в том, что сервер TURN работает по известному адресу и также выступает в качестве сервера STUN. Это означает, что рабочий процесс с сервером TURN выглядит следующим образом:

- Запрашиваете у сервера TURN публичный IP-адрес и порт маршрутизатора.
- Отправляете пакеты через этот порт на сервер TURN, который пересылает их на аналог.
- Получение пакетов от сервера TURN через этот же порт.

С этим новым сервером открывается множество возможностей: как выбрать сервер TURN или STUN? А что, если компьютеры будут находиться в одной сети? Такие серверы и вовсе не нужны.

Именно поэтому WebRTC использует фреймворк под названием Internet Connection Establishment (ICE), который делает всю магию. Когда вы создаете приложение для видеочата, вы просто даете WebRTC список адресов серверов (STUN и TURN), и он делает все остальное.

Заключение (Conclusions). Присоединяясь к видеочату, мы просто нажимаем на ссылку и не задумываемся о том, что за ней скрывается. А происходит много различных операций и вычислений, для того чтобы качество передаваемого сигнала соответствовало ожиданиям пользователей. Одну из многих больших и интересных тем сегодня я попытался объяснить в данной статье.

Список литературы (References):

1. WebRTC | Alan B. Johnston and Daniel C. Burnett
2. Dan Ristic (2015) Learning WebRTC
3. Salvatore Loreto and Simon Pietro Romano (Italy / Finland) Real-Time Communication with WebRTC: Peer-to-Peer in the Browser
4. Ilya Grigorik (US) Browser Networking
5. Alex Feiszli STUN, TURN, and ICE: A Bedtime Story
6. Simon Perreault NAT and Firewall Traversal with STUN / TURN / ICE